

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№2

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

2025

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Elektron nashr. 155 sahifa.

E'lon qilishga 2025-yil 7-fevralda ruxsat etildi.

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

- Salimov Okil Umrzokovich**, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Viktorovna, Candidate of Economic Sciences (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Khusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Rakhimovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridakhon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

“Yashil universitet” tamoyillari: mazmun-mohiyati va ahamiyati	20
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna	
“Yashil universitet” tamoyili asosida barqaror rivojlanish rejasi va institutsional chora-tadbirlar amaliyoti	26
Sindarov Sherzod Egamberdiyevich	
O‘zbekistonda davlat mulkini xususiylashtirishning yangi bosqichiga o‘tmoqda	31
Shadmanov Erkin Sherkulovich	
The Impact of Technological Advancements on SME Growth: Trends and Case Studies in Uzbekistan	35
Tojiyev Abror, Raxmonaliyev Abbas	
Turli shakllari kapitallashuvi orqali aholi turmush darajasini oshirish yo‘llari	40
Norboyev Odil Abrayevich	
Оценки эффективности деятельности малого бизнеса	45
Ортиков Улугбек Акромбек угли	
Yashil iqtisodiyotda cheklangan resurslarning cheksiz imkoniyatlari	51
Saidov Muhammadali Hakimovich, Esanbekov Diyorbek Mirzabek o‘g‘li	
O‘zbekiston iqtisodiyotining barqaror rivojlanishida tijorat banklarining o‘rni	57
Xakimova Feruza Nazarovna	
Biznesning ijtimoiy ma‘suliyati konsepsiyasining rivojlanish bosqichlari	62
M.O. Kasimova	
Korporativ boshqaruvda risklarni boshqarish va risk darajasini pasaytirish yo‘llari	68
Mallayev Salohiddin Saidkamolovich	
Взаимосвязь стратегии управления персоналом и бизнес стратегии организации	74
Давлетов Ислom Халикович, Бикмаев Тимур Рафаелевич	
Iqtisodiyotning barqaror va izchil rivojlanishida ishlab chiqarishni mahalliyashtirishning o‘rni	78
Sobitova Ra‘no Solidjonovna	
Statistik kuzatuvlarni samarali tashkil qilishda raqamli texnologiyalardan keng foydalanishdagi mavjud muammolar	82
Istoraxon Abdusalomova Ilhom qizi	
Xizmat ko‘rsatish korxonalarida risklarni diversifikatsiya tahlili	87
Hazratqulov Shahboz Boboqul o‘g‘li	
Korxonalarda raqamli marketing: nazariy asoslar va amaliy imkoniyatlar	94
Amonov Mirzohid Tuymuratovich	
Enhancing post-quantum security through hybrid cryptographic systems integrating quantum key distribution	98
Shuxrat Toirov Abduganiyevich, Saidakhmedov Eldor Islomovich, Akbarov X.U	
Организационно-экономический механизм повышения эффективности деятельности предприятий энергетической отрасли и ее основные элементы	103
Матчанов Азамат Абадович	
Raqamli iqtisodiyotda elektron tijorat bozorining ijtimoiy-iqtisodiy ahamiyati bo‘yicha adabiyotlar tahlili	110
Sodiqov Abdulhafiz	
Mulkiy soliqlar ma‘muriyatchiligi va ulardan soliq xavfsizligini ta‘minlashda foydalanish	118
Aliyarov Olim Abdug‘aparovich	
Mahalliy budjetlar daromadlarini shakllantirishda mahalliy soliqlar va yig‘imlarning o‘rni va ahamiyati	125
Bauyetdinov M.J., Eshbanbetov E.M.	
Yuk avtomobillari transport xizmatlarining samaradorligini aniqlash ko‘rsatkichlari	130
Mirzayev Qulmamat Jonuzoqovich, Ishonkulova Feruza Asatovna	
Arima modellari yordamida jismoniy shaxslarning xorijiy pul o‘tkazmalari ko‘satkichini prognozlashtirish (surxondaryo viloyatida)	135
Davranov Odil Jumanazarovich	

Kambag'allikni baholash: AQSH misolida FPL	146
Durdona Davletova	
Ta'lim xizmatlari sifatini oshirishning nazariy-ilmiy asoslari	151
Axmedova Barno Abdiyevna	

UDK:37.014.6

TA'LIM XIZMATLARI SIFATINI OSHIRISHNING NAZARIY-ILMIY ASOSLARI

Axmedova Barno AbdiyevnaQarshi muhandislik-iqtisodiyot instituti "Axborottexnologiyalari"
kafedrası katta o'qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqola ta'lim xizmatlari sifatini oshirish, samaradorlikni ko'tarish va resurslardan oqilona foydalanishni ta'minlash hamda ta'lim tizimining turli jihatlarini baholash va rivojlantirishni o'rganishga qaratilgan.

Kalit so'zlar: ta'lim, raqamli texnologiya, trendmodel, ekonometrika, prognoz, reyting.

Abstract: This article aims to improve the quality of educational services, increase efficiency and ensure rational use of resources, and to assess and develop various aspects of the education system.

Key words: education, digital technology, trend model, econometrics, forecast, rating.

Аннотация: Данная статья поможет оценить и развить различные аспекты системы образования для улучшения качества образовательных услуг, повышения эффективности и обеспечения рационального использования ресурсов.

Ключевые слова: образование, цифровые технологии, трендовая модель, ekonometrika, prognoz, рейтинг.

KIRISH

Yangi O'zbekistonning 2022–2026-yillarga mo'ljallangan "Taraqqiyot strategiyasi"da oliy ta'lim tizimini rivojlantirish bo'yicha "Oliy ta'lim bilan qamrov darajasini 50 foizga yetkazish va ta'lim sifatini oshirish, salohiyatli oliy ta'lim muassasalarini QS(Quacquarelli Symonds) va THE(Times Higer Education) xalqaro reytinglariga kirishga maqsadli tayyorlash" vazifalari belgilangan. Zamonaviy globalashtirish sharoitida Ushbu iqtisodiy matematik modellar yordamida ta'lim xizmatlari sifatini oshirish, samaradorlikni ko'tarish va resurslardan oqilona foydalanishni ta'minlash uchun va ta'lim tizimining turli jihatlarini baholash va rivojlantirishga yordam beradi.

Ta'lim xizmatlari sifatini oshirishda regression va ekonometrik modellarning rivojlanib borishi, ishlab chiqarishdagi texnologik jarayonlarni soddalashtirish, ilmiy ishlanmalar imkoniyatlarini kengaytirish, turli kasblarni rivojlantirishga xizmat ko'rsatish sifatini oshirishga ko'maklashishmoqda, bu esa o'z navbatida barcha darajadagi ta'lim xizmatlarning rivojlanishiga sezilarli ta'sir ko'rsatadi. Bu kabi modellarning qo'llanilishi va virtual yo'naltirilgan xizmatlarning moslashuvchanligini oshirishni talab etishi mavzuning dolzarbligini bildiradi.

O'zbekiston Respublikasining 23.09.2020-yil yangi tahrirdagi "Ta'lim to'g'risida"gi O'RQ-637-son li Qonuni, 2019-yil 8-oktabrdagi "O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi PF-5847-son, 2020-yil 29-oktabrdagi "Ilm-fanni 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi PF-6097-son, 2020-yil 6-noyabrdagi "O'zbekistonning yangi taraqqiyot davrida ta'lim-tarbiya va ilm-fan sohalarini rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida" gi PF-6108-son, 2022-yil 28-yanvardagi "2022-2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning Taraqqiyot strategiyasi to'g'risida"gi PF60-son Farmonlari, 2017-yil 20-apreldagi "Oliy ta'lim tizimini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-2909-son, 2017-yil 27-iyuldagi "Oliy ma'lumotli mutaxassislar tayyorlash sifatini oshirishda iqtisodiyot sohalarini va tarmoqlari ishtirokini yanada kengaytirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-3151-son, 2018-yil 5-iyundagi "Oliy ta'lim muassasalarida ta'lim sifatini oshirish va ularning mamlakatda amalga oshirilayotgan keng qamrovli islohotlarda faol ishtirokini ta'minlash bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi PQ-3775 son qarorlari hamda mazkur sohaga tegishli boshqa meyoriy-huquqiy hujjatlarda belgilangan vazifalarni amalga oshirishda muayyan darajada xizmat qiladi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Ta'lim xizmatlarini sifatini oshirishning ekonometrik modellashtirish bo'yicha xorijiy va mahalliy olimlar keng ko'lamda tadqiqot ishlarini olib borishgan. Jumladan; xorij olimlaridan Hanushek, Eric A, Card, David va Krueger, Alan B., Psacharopoulos, George, Glewwe, Paul va Kremer, Michael, Angrist, Joshua D. va Lavy, Victor, Barro, Robert J., Mincer, Jacob, Becker, Gary S., Todd, Petra E. va Wolpin, Kenneth I., Hanushek, Eric A. va Woessmann, Ludge va boshqalarning ilmiy ishlarida ta'lim tizimini Blended learning lashning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmini takomillashtirish masalalariga keng e'tibor qaratilgan.

Ushbu yo'nalish bo'yicha respublikamiz olimlari AS.S.G'ulomov, O.Sh.Karimov, R.R.Ergashev, B.E.Tagayev, Sh.A.Tursunov, A.Sh.Bekmurodov, T.Z.Teshaboyev, A.O.Ochilov va O.S.Qahhorovlarning ilmiy tadqiqot ishlarida ta'lim tizimini tashkil etish, boshqarish va uning ijtimoiy-iqtisodiy samaradorligini oshirish masalalari o'z aksini topgan.

Ayni paytda xalq hunarmandchilik sohasida raqamlashtirish va istiqbollarini belgilash borasida olib borilayotgan ishlar ham masalaga jiddiy yondashgan holda ilmiy tadqiqotlar olib borishni taqozo etmoqda.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqot ishida ta'lim sohasini rivojlantirishning istiqbollarini belgilashda matematik modellashtirish usulidan keng foydalanilgan holda korrelyasion tahlilida trend modellarining regression tahlil natijalari ko'ra empirik modeli ishlab chiqildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Raqamli iqtisodiyot sharoitida ta'lim xizmatlari sifatini oshirish eng yangi innovatsion yondashuvlarning rivojlanishiga zamin yaratdi. Ta'lim xizmatlari sifati o'quv jarayonida ishtirok etadigan barcha omillar – o'qitish usullari, o'qituvchilar malakasi, ta'lim resurslari va boshqalar – orqali o'quvchilarga beriladigan bilim va ko'nikmalar darajasini belgilovchi tushuncha sifatida qaraladi. Ushbu sifat ta'lim natijalari, o'quv jarayonidagi sharoitlar va ta'lim xizmatlarining talab va ehtiyojlarga qanchalik mos kelishi bilan aniqlanadi. Ta'lim xizmatlari sifati o'quvchilar va jamiyat ehtiyojlariga javob berib, ularning bilim darajasini oshiradi hamda kelajakdagi muvaffaqiyatlari uchun zarur bo'lgan ko'nikmalarni shakllantiradi. Bu sifatning asosiy jihatlari quyidagilarni o'z ichiga oladi:

- Pedagogik sifat – ta'lim berishning samaradorligi va o'qituvchilar malakasining darajasi.
- Ta'lim dasturi va kontenti – o'quv dasturlarining dolzarbligi va mazmuni.
- O'quv muhiti va sharoitlari – o'quvchilarning qulay va samarali ta'lim olishlari uchun yaratilgan imkoniyatlar.
- O'quvchilar natijalari – o'quvchilarning bilim va ko'nikmalarni o'zlashtirish darajasi.
- Innovatsiya va texnologiyalar – ta'lim jarayonida zamonaviy yondashuvlar va texnologiyalardan foydalanish.
- Boshqaruv sifati – ta'lim tizimining samarali boshqarilishi.

Shunday qilib, ta'lim xizmatlari sifati o'quv jarayonining umumiy samaradorligini oshirish va kelajak talablari bilan hamohang bo'lishga xizmat qiladi.

O'qituvchilarning bilim va tajribasi hamda ta'lim jarayonini boshqarish qobiliyati ta'lim sifatiga sezilarli ta'sir ko'rsatadi. Ularning zamonaviy va interaktiv o'qitish usullaridan foydalanishi ta'lim xizmatlari sifatini oshirishda muhim omil hisoblanadi. O'qituvchilarning zamonaviy dasturlardan foydalangan holda o'quvchilarga ilg'or bilimlarni yetkazishi va bu bilimlarning o'quvchilarning kasbiy ehtiyojlariga mos kelishi ta'lim samaradorligini oshiradi. Bundan tashqari, zamonaviy o'quv dasturlarining doimiy yangilanishi, ularga zamonaviy texnologiyalar va metodlarning integratsiya qilinishi ta'lim sifatini yanada yuksaltiradi. Shunday qilib, o'qituvchilarning malakasi va zamonaviy yondashuvlarni qo'llashi ta'lim xizmatlarining umumiy darajasi va o'quvchilarning muvaffaqiyatiga bevosita hissa qo'shadi. So'nggi yillarda, xorijiy va mahalliy olimlar ta'lim tizimini o'rganishga qaratilgan ko'plab ilmiy izlanishlar olib borgan. Biroq, hozirgi kunga qadar ta'lim xizmatlari sifatini oshirish masalasi ekonometrik modellashtirish nuqtai nazaridan yetarlicha chuqur o'rganilmagan.

Yuqoridagi ta'lim xizmati sifatini oshirishga bag'ishlangan ilmiy tadqiqot ishlarining tahlilidan kelib chiqib, ta'lim xizmati sifatini oshirishning ushbu modelini taklif qilamiz (1-rasm).

1-rasm. Ta'lim xizmatlarini iqtisodiy matematik modellashtirishning maqsadlari.

Rasmga asoslanib aytish mumkinki, birinchi blokda ta'lim tizimi samaradorligini baholash uchun modellashtirishdan foydalaniladi. Ushbu yondashuv ta'lim tizimida mavjud resurslar (moliyaviy mablag'lar, o'qituvchilar, o'quv materiallari)dan qanday foydalanilayotgani va ularning samaradorligini aniqlash imkonini beradi.

Resurslarni optimal taqsimlash orqali iqtisodiy modellar yordamida maktablar, universitetlar yoki boshqa ta'lim muassasalaridagi mavjud resurslar (budget, o'qituvchilar, o'quv vositalari) samarali taqsimlanadi. Bu jarayonda o'qituvchilar yuklamasi va o'quvchilar soni o'rtasidagi nisbat hisoblab chiqiladi. Regressiya va ekonometriya usullari yordamida o'quv natijalariga ta'sir ko'rsatadigan omillar aniqlanadi, ta'lim sifatiga ta'sir etuvchi omillar (masalan, sinf hajmi, o'qituvchilarning tajribasi, moliyaviy mablag' miqdori) tahlil qilinib, natijalarni prognoz qilish imkoniyati yaratiladi. Shuningdek, ta'lim siyosati va islohotlarning uzoq muddatli ta'sirini baholash uchun modellar qo'llanilib, raqamlashtirish yoki o'qituvchilar malakasini oshirish kabi o'zgarishlarning kutilgan natijalari tahlil qilinadi. Ta'lim tizimi samaradorligini baholashda esa asosiy ko'rsatkichlardan foydalaniladi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Xulosa qilib aytganda, kutilayotgan natija mamlakatimizda davlat tomonidan amalga oshirilayotgan islohotlar, ta'lim tizimini takomillashtirish, o'qituvchilarning malakasini oshirish va ularning mehnat sharoitlarini yaxshilash orqali o'quv natijalarini sezilarli darajada yaxshilash mumkin. Shuningdek, ta'lim muassasalarining jihozlanishi, texnologik resurslar va o'qituvchilarning motivatsiyasi ta'lim jarayonini yanada samarali qiladi. Bundan tashqari, ta'lim tizimini modernizatsiya qilish va innovatsiyalarni joriy etish, yangi texnologiyalarni qo'llash o'quvchilarni bilim olish jarayoniga chuqurroq jalb etish va ularning kreativ fikrlashini rivojlantirishga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 20-dekabrda «Oilaviy tadbirkorlikni rivojlantirish va aholining daromad manbaini kengaytirishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida»gi PQ-55-son qarori // <https://lex.uz>
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 30-dekabrda «Hunarmandchilik faoliyatini qo'llab-quvvatlash tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida»gi PQ-77-son qarori. // <https://lex.uz/docs/5807559>
3. Basco, R. Family business and regional development - A theoretical model of regional familiness. Journal of Family Business Strategy (2015), <http://dx.doi.org/10.1016/j.jfbs.2015.04>
4. Banalieva E.R., Eddleston K.A., Zellweger T.M. When do family firms have an advantage in transitioning economies? Toward a dynamic institution-based view // Strategic Management Journal. – 2015. –T. 36. -№ 9.
5. O'lmasov A. Oilaiqtisodiyoti. Toshkent – «Mexnat»- 1998.;
6. ParдавM.Q. Oila xo'jaligi iqtisodiyoti va tadbirkorligi. Samarqand 2001 y.;
7. Norqobilova. F. A. International scientific and practical conference // Iqtisodiy erkinlik indekisi hunarmandchilik sohasini rivojlantirishdagi roli (zenodo.org), 2023. – p 255-25

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 2

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.
Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>
